

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGA OID BILIMLARNI XOTIRADA SAQLAB QOLISH USULLARI

M.M.Aripov

Qo‘qon DPI, Informatika kafedrası dotsenti, t.f.n.

Yo.T.Xakimova

Qo‘qon DPI, Informatika kafedrası katta-o‘qituvchisi, PhD.

M.T.Turg‘unova

Qo‘qon DPI, magistrant

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda axborot hajmi oshib borayotgan asrda bizning xotiramizdagi ma‘lumotlarni eslab qolishga to‘sqinlik qilayotgan 7 odat shakllari va ularni qanday bartaraf etish yo‘llari to‘g‘risida ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: xotira, eslab qolish, qisqalik, parishonxotirlik, taklifchanlik, yon bosish, qaysarlik, to‘liq.

Barchamizga ma‘lumki bugunki kunda dunyo bo‘ylab juda katta hajmdagi axborotlar oqimi suzib bormoqda qaysi sohani olmaylik kundan-kunga yangiliklar, zamonaviy bilimlar ko‘lami kengaymoqda. Jumladan Informatika va axborot texnologiyalari sohasiga oid yangi-yangi bilimlar ham hamma sohasiga kirib kelmoqda. Axborotlar hajmining ortishi, ma‘lumotlar ko‘laminin ko‘payishi axborotlarni xotirada eslab qolishga qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Informatika hayotimizning hamma sohasiga bugungi kunda to‘liq holatda kirib keldi. Informatika va axborot texnologiyalariga oid bilimlarni xotirada yaxshi saqlab qolish uchun ma‘lumotlarni takrorlash usuli ham katta ahamiyat kasb etadi. Ho‘sh katta hajmdagi axborotlarni qanday yodda saqlab qolish mumkin?

Buning uchun siz cheksiz miqdordagi ma‘lumotni yetarli darajada tez-tez takrorlab tursangiz, yodlab ololasiz. Eslab qolishni istagan ma‘lumotlarni takrorlang.

Ulardan foydalaning, amalda tatbiq eting. O‘zaro suhbatlarda yangi so‘zlarni ishlatib.

Tadqiqotlarga ko‘ra ko‘pchiligimizning xotiramiz aslida bir xil kuchga ega bo‘lib, quyida keltiriladigan 7 odatdan o‘zimizni tiya olgan taqdirimizdagina, eslab qolishimizda yaxshi o‘zgarishlarga erishish mumkin bo‘ladi[2]. Ular quyidagilar:

1. Qisqalik

Xotiramizdagi ma‘lumot juda qisqa fursatlarda esdan chiqib ketadi, shuning uchun ham yoshlikda olingan bilim vaqt o‘tgan sayin yodimizdan chiqib ketadi. Masalan, ba‘zida kechagina o‘qigan adabiyot kitobingizning qahramonlarini eslashga qiynalishingiz ham mumkin. Xattoki tezda o‘qigan maqolangizni sarlavhasini eslay olmasligingiz mumkin. Bunday narsalarni ko‘p bor va ularga qarab xotiramizni juda qisqa vaqt ekaniga amin bo‘lishimiz mumkin. Qisqa-muddatli xotiradagi axborot uzoq-muddatli xotiraga o‘tmay qoladi, biz ma‘lumotlarni yo‘qotaveramiz. Xotiramizning qisqaligini birinchi bor Nemis olimi Ebbinghaus kashf qilgan bo‘lib, qisqacha aytganda siz hozir o‘qiyotgan ma‘lumotlaringizning 90 % ini 30 kun ichida sekin-asta unutasiz.

Yechim : Eslab qolmoqchi bo‘lgan ma‘lumotni tez-tez takrorlab turing. O‘qigan kitobingiz qahramonlarini boshqa insonlar bilan muhokama qiling yoki biladigan ma‘lumotingizni boshqalarga o‘rgating. Esda tutingki: Takrorlashni eslab qoling va eslab qolish uchun takrorlang.

2. Parishonxotirlik

Kalitingizni, telefoningizni va ba‘zida kerakli xujjatlarni qayerga qo‘yganingizni eslay olmaysiz. Aynan ular parishonxotirlikning eng ommabop misollari. Bunda e‘tibor berish va xotirada o‘ziga xos kelishmovchilik kelib chiqadi va siz bittadan ortiq ishni bajarib ikkalasiga ham yaxshi e‘tibor bermasligingiz sabab bo‘ladi.

Parishonxotirlikka yana bir asos turtki bu fikrlagan paytimizda miyamizning ko‘zi ko‘rmasligidadir. Ko‘zi ko‘rmaydi deganimni so‘zma-so‘z tushunmang, shundayki miyangiz fikrlash bilan band bo‘ladi, fikrga bor e‘tiborni beradi va siz telefoningizni qo‘ygan joyni “ko‘rmaysiz” . Oqibatida, miya ko‘rmagan narsa esa eslay olmaydi.

Yechim : Bir vaqtning o‘zida bir nechta narsaga e‘tibor bermaslikni o‘rganing, hozirda yashashni va bir narsaga aniq e‘tibor berishni o‘rganing. Ya‘ni biron-bir muhim ishni bajarayotganingizda diqqatingizni bir joyga jamlab o‘zingizni konsentratsiya qilishingiz kerak

3. To‘liq

Kimdir savol bersayu , u savolga javobingiz shundoqqina tilingizni uchida tursa. Javobni bilasiz, va bilishingizni ham bilasiz lekin afsuski aynan o‘sha tilingizda aylanmay qoladi. Bunday xotiramizning keyingi gunohi bu to‘sqinlik bo‘lib, ayan shu xato odamlar orasida juda ko‘p uchrab turadi. Tilimni uchida turibdi degan ibora ham aynan mana shundan kelib chiqadi. Tilingizni uchida turadiki , uni ayta olmaysiz. Hammaga tanish holat, albatta shunday emasmi?

Buning natijasida sizga kerakli bo‘lgan xabarni boshqa xabar to‘sib qo‘yadi. Bir kino epizodi qahramonini ismini eslay olmaysizda , aslida ismi Otabek bo‘lsa, miyangizga Mashxur ismi kelaveradi vaholanki, Mashxur so‘zi Otabek ismiga kelishilgan bo‘lib chiqadi.

Yechim : Umuma olganda, izlanishlar natijasi shuni ko‘rsatadiki tilingizni uchida turgan so‘zni yoki ismni siz ko‘p 1 minut ichida ushlab olishingiz kerak. Bu “gunohi kabira” xotirangizni sust ishlashidan dalolat bermaydi inson tabiatida bo‘lib turadigan bir hodisadir.

4. Noto‘g‘ri belgilangan.

Do‘stingiz aytmagan gapni u aytgan deb olib aslida gazetada o‘qilgan xabarni noto‘g‘ri belgilab qo‘yish mumkin. Noto‘g‘ri manzil deb xabar manbasini boshqa manbadan olganman deya miyangizni yanglishishiga aytiladi. Ba‘zida shunday bo‘ladiki siz aniq ishonch bilan manba to‘g‘ri deb olasiz, lekin bunday emasligiga amin bo‘lasiz. Noto‘g‘ri qabul qilish bu yosh o‘tgan sayin ko‘p bo‘lgan muammoga aylanadi negaki yoshi qari insonlarda ko‘pincha xotiralari ham zaiflashib qoladi va ular sozlamalarini tez o‘zgartirishga qarab inson bo‘lib qoladilar.

Bu narsa uyatga solishi, hijolat qilib qo‘yishi, va hattoki jaxlingizni chiqarishi mumkin: lekin bu oddiy holat bo‘lib xotiraning kasalligi emas. Hamma insonlarda bu muammo uchrashini o‘ylab tinchlantirish ham mumkin.

Yechim : Bunday paytda tarixga qayting, lentani orqaga qaytarib nimalar bo‘lganini eslab ko‘ring agarda siz haqiqatdan ham haq bo‘lsangiz.

5. Taklifchanlik

Tarixdan ma‘lumki, sud jarayonlarida, guvohning bergan guvohligi to‘g‘risi hisoblanadi. Lekin buni qarangi, yuqori darajada ko‘plab aniq berilgan ko‘rsatma noto‘g‘ri bo‘lib chiqmoqda. AQSHda bir nechta insonlar o‘zlari “yemagan somsaga pul to‘lashga” majbur bo‘lishmoqda, aynan yolg‘on xotiralarga zarar ma‘lumotlar sabab!

Bunga asosiy sabab deb miyamizning strukturasi keltirishimiz mumkin. Ya‘ni miyamiz shundayki doimiy o‘ziga takiflar berishni xohlaydi, o‘zidan o‘zi yangi xotiralarni fantaziya qilib yuboradi va oqibatda "bu xotiralarga bizni duchor qiladi", qaysidir ma‘noda noto‘g‘ri ishlaydi.

Xattoki, guvohning ko‘rsatmasini so‘roq-savollar orqali ham o‘zgartirib yuborish mumkin ekan. Bu haqida o‘qiganimda ozgina hayron qolgandim lekin bu fakt ekan. Dr Elizabet Loftus tajribalar orqali to‘g‘ri va noto‘g‘ri savollarga guvohlik beruvchi hujjatlar xotiralarida o‘zgarishlar sodir bo‘lgan ekan. Hozirda janob sudyalari va huquqshunoslar bu muammodan to‘liq xabari bor va guvohning ko‘rsatmasiga o‘ta muhim qarashmoqda.

6. Yon bosish

Eksperiment qilib ko‘ring. Ikki do‘stdan so‘rashingiz mumkin va ular maktabdagi so‘ngi qo‘ng‘iroq haqida o‘z fikrlarini berishi mumkin va bu yerda ikkala fikrning biridan farq qilish ancha yuqori bo‘lishiga o‘zingiz guvoh bo‘lasiz. Misol uchun, do‘stingiz kimnidir nutqini qiziqarli deb bilishi mumkin va siz esa uni aniq zerikarli deb sezgansiz yoki bir guruh o‘quvchilar so‘ngi qo‘ng‘iroqqa umuman hissiy yondashmagan va bitirayotganidan umuman hafa ham bo‘lmagan deb hisoblaysiz. Lekin do‘stingiz tufayli ular juda hissiyotga berilib, xattoki yig‘lab ham yuborishgan deya fakt keltirishi mumkin. Xo‘sh, bu yerda kimning fikri to‘g‘ri? Buni xotira aytishning iloji yo‘q, bizning xotiramiz esda doimo yon bosishga va ya‘ni qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi. Sizning shaxsiyatingiz, kayfiyatingiz,

qarashlaringiz va tajribangiz hammasi sizning xotirangizga boshqacha rangbaranglik berishi mumkin.

Yechim: Xotira bu video kamera kabi haqiqiy hayotni tasvirga xolisona tushiradi deb siz hech qachon o‘ylamang. Kimdur sizga dunyoni o‘z ko‘zingiz bilan ko‘rasiz desa ham hayron qolmang. Aslida ham shunday va xotiralariz aynan bir voqeada kim bilandir ikki xil chiqsa ham ajablanmang. Shunchaki, hodisani tahlil qilib kimning xotirasi yon bosayotganiga e‘tibor berib, xabarga xolis qarashingiz mumkin.

7. Qaysarlik

Ko‘p insonlar esdan chiqarib qo‘yishadi, lekin shunday insonlar borki unutmoklikni juda ham xoxlaydi, ammo iloji yo‘q. Ba‘zida miyamiz shunday qaysarliklar qiladi unga asti chiday olmaymiz. Eslama deb aytgan narsalarni eslata veradi, qandaydur mudxish voqea xotiramizning chuqur qa‘rida o‘rnashib qolgan bo‘lsa, uni ba‘zan ming urinsak ham esdan chiqara olmaymiz.

Fobiya yoki ba‘zigi qo‘rqinchli holatlarning xotirasi miyamizda o‘rnashib olganligi uchun biz ularni unuta olmaymiz va qo‘rqishni davom ettiraveramiz. Qaniydi iloji bo‘lsa, xotirangizni kesib tashlasangiz-u, ularni keyin umuman eslamasangiz edi. Agarda kimdur shunday asbobni ham kashf qilsa, aminmanki, u inson millionlar tagida qolib ketadi.

Yechim : Unutmochi bo‘lgan xotiralarni unutishga harakat qilish teskari natijaga olib keladi va o‘sha xotiralarga yana va yana jon beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuksak xotiraga ega bo‘lish uddalab bo‘lmas ish emas. Aslida u juda oson: kuzatuvchanlik, diqqatni jamlashni o‘rganish, sanalarni yodda saqlab qolish uchun suratlar bilan bog‘lanish, ismni esda saqlash uchun uning ma’nosini bilish, qanday yozilishiga e‘tibor berish, darsliklarni qayta-qayta takrorlash orqali esda qoldirish va albatta mnemonika — esda saqlab qolish san’ati kabi yo‘llardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tony Buzan. Use your memory. London. 1974.
2. Rahmonov Sh.M, Sattibaev I. So‘z yodlash sirlari. Toshkent. “Istiqlol Nuri”.
2015
3. Rahmonov Sh.M, Mukammal xotira. Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2014.
4. Xaydarov F.I., Halilova N.I., Umumiy psixologiya darslik. Toshkent, 2009